

Hacia una comprensión de la cognición sin modularismo.

Sergio Barrera R.

Introducción

Resulta pertinente, advertir al lector que en este ensayo se dejan de lado las acepciones no-fodorianas de modularidad. Si bien se han propuesto modelos no-modularistas para determinados procesos, existen consideraciones acerca de otros mecanismos que podrían entenderse desde una perspectiva modular no necesariamente fodoriana, así como otros no se benefician de estas concepciones.

Dentro del programa de investigación del modularismo, han surgido alternativas a la propuesta tradicional de Fodor, entre las cuales encontramos acepciones más laxas de módulo (Bacáicoa, 2002), la tesis de la modularización progresiva (García, 2005), entre otras (García, 2003). La acepción de módulo Fodoriana se planteó para describir y explicar algunos procesos cognitivos más básicos como los relacionados con el lenguaje, la percepción visual, y mecanismos de los sistemas periféricos en general. Asimismo, la propuesta no-modular de Hawkins que en este texto es central, se plantea para abordar procesos relacionados con la percepción y mecanismos periféricos, además abarca otros procesos centrales como la memoria y la capacidad de predicción, estos últimos que Fodor no contempló como modulares (Martín y Andreu, (2013) y Prinz, 2006).

El análisis pertinente acerca de las alternativas modularistas no Fodorianas, y de las posibles relaciones entre diversos modelos modularistas y no-modularistas, se planteará para otro trabajo futuro.

El concepto de modularidad ha sido central en las ciencias cognitivas desde sus prefiguraciones e inicios del programa de investigación propiamente dicho (Coltheart, 1999). Sin embargo, su tratamiento teórico ha suscitado objeciones y problemáticas que vale la pena considerar para el avance de las ciencias cognitivas, así como también ha dado lugar a teorías alternativas de la cognición que tratan de ofrecer explicaciones ajenas al enfoque modular.

Teoría modular tradicional

David Marr consideró tan relevante el concepto de modularidad que lo elevó a un principio, “el principio de diseño modular” (Marr, 1982) de acuerdo con el cual cualquier cálculo debe dividirse en una colección de subprocesos especializados casi independientes; en este sentido, los científicos cognitivos usualmente refieren a sus modelos de cognición desde una perspectiva de naturaleza modular (Coltheart, 1999). El concepto parece más intuitivo y sencillo en contextos como la ingeniería informática y particularmente en la programación de software, sin embargo, resulta probablemente menos claro e intuitivo en lo que respecta a su aplicación en el marco de las teorías propias de las ciencias cognitivas. Marr no discutió exactamente qué podría entenderse por modular en relación a lo cognoscitivo, sin embargo, tal labor la emprendió posteriormente Fodor en su libro “The modularity of mind”(Fodor, 1983).

Para entender las prefiguraciones de las hipótesis de Fodor, vale la pena abordar a grandes rasgos la idea central en el trabajo de David Marr. En su trabajo “La visión” de 1982, Marr plantea que los sistemas como mecanismos de procesamiento de información se pueden analizar o estudiar a partir de tres niveles de función a entender. El primer nivel refiere a un análisis en términos de los problemas que estos sistemas resuelven (el nivel computacional o teoría computacional) o sea, la meta del cómputo; el segundo hace referencia a la “representación y el algoritmo”, es decir, los procesos mediante los cuales el sistema resuelve esos problemas, o alcanza la meta, que es resolver un problema específico; y por último, refiere a la creación de instancias o soportes físicos, que básicamente se utilizan para diseñar y ejecutar los algoritmos que permiten al sistema alcanzar la meta del cómputo (Marr, 1982 y Peebels and Cooper, 2015).

Estos niveles de análisis han sido adoptados para estudiar fenómenos perceptuales y asimismo los mecanismos fisiológico-cognitivos que dan lugar a la percepción sensorial, aunque los niveles de interpretación

han avanzado a análisis y descripciones más rigurosas de lo que Marr propuso; asimismo, aunque Marr sugirió que estos niveles estaban “libremente acoplados”, algunos conexionistas argumentan que la conexión entre los niveles algorítmico y soporte físico es ajustada, pues existen interacciones Inter nivel: hay algoritmos que no pueden ser eficientemente ejecutados en algunos sistemas físicos, soportes físicos que también pueden incluir sistemas biológicos (Marr, 1982).

Un año después, Fodor (1983) propone una teoría general acerca de la percepción y la cognición inspirado en parte por la propuesta de Marr, enumerando ciertas características elementales propias de lo que él consideraba un “módulo”. Menciona que existe una relación lógica entre la propiedad modular y los sistemas cognitivos, además que esa relación tendrá lugar siempre y cuando ciertas características de naturaleza necesaria se cumplan; un sistema cognitivo no es un “módulo” a menos que se posean determinadas propiedades (Coltheart, 1999 y Fodor, 1983).

En el modelo fuerte de Fodor se distinguen, al igual que en el de Marr, tres niveles, donde (1) son los sistemas fisiológicos transductores, cuya función es “transformar” la estimulación o señal entrante (e.g. una señal compuesta de ondas electromagnéticas) en señales eléctricas^[1], que el sistema nervioso sea capaz de procesar y aprovechar para la comunicación entre neuronas. (2) Los sistemas de entrada, que interpretan la información transducida, cuya función, según Fodor, es dar lugar o posibilitar los procesos cognitivos más básicos como los relacionados con el lenguaje y la visión, y son sistemas modulares. Y (3) El “sistema central” responsable de procesos cognitivos más complejos y elaborados, como el razonamiento analítico, pero a diferencia de (2) éste no es modular (Fodor 1983). Su propuesta en mayor parte está dedicada a los mecanismos de entrada sensorial y a lo que significa que estos sean de naturaleza modular; y proporciona las características elementales de los sistemas modulares; a saber, que los módulos son específicos de un dominio, especificados de forma innata, rápidos, cableados, autónomos y no ensamblados (Fodor, 1983, citado en

Coltheart, 1999). La teoría modular original de Fodor ha sido expuesta a sofisticaciones y modificaciones ajustadas a las evidencias experimentales a lo largo de la investigación en ciencias cognitivas (Prinz, 2006), sin embargo, mantienen las ideas más elementales en torno a las características centrales que Fodor atribuyó a los módulos; para los fines de este texto no hace falta detenerse en las concepciones posteriores en torno al modularidad.

Pese a que algunas investigaciones experimentales susciten indicios de evidencia empírica favorablemente relacionada con la teoría modular [2] (Prinz, 2006), la idea general de la estructura mental como sistema modular ha sido significativamente controvertida y teóricamente problemática (Prinz, 2006; Samuels, 2006) [3]. En este sentido, se han formulado inquietudes legítimas sobre cómo una psicología cognitiva asentada sobre la noción de “módulo” podría brindar realmente una comprensión unificada de la mente o los procesos cognitivos (Corredor y Jiménez, 2011).

Cognición sin módulos

Dado el problemático panorama actual de debate en las ciencias cognitivas en torno al concepto de cognición propiamente dicho (Buckner, 2015), un abordaje de la cognición sería precario sin una aproximación neurobiológica de los mecanismos que autores como Jeff Hawkins y otros afines proponen para entender cómo se forman las representaciones conceptuales y la capacidad de predicción; aspectos clave en los que se fundamentan las caracterizaciones más extendidas de lo que se entiende por proceso cognitivo (Casabán, 2007).

Lo que se expone a continuación es una serie de explicaciones y matices sobre el abordaje de la cognición desde diferentes fuentes ajenas a la perspectiva de una cognición modular, en aras de ofrecer una caracterización de la cognición nutrida de datos experimentales propios de las neurociencias y la psicología cognitiva experimental. Labor que consiste en describir aspectos en torno a la llamada “hipótesis de la

función predictiva del Córtex” de Hawkins y Blakeslee, (2004) quienes la hacen suya, y se sofisticada con datos experimentales actuales luego de que Mountcastle, (1978) constituyera la hipótesis de que las funciones cognitivas principales involucradas en los procesos perceptuales se desencadenan en la corteza cerebral mediante un único algoritmo biológico (Casabán, 2007). Hipótesis que desde 2005 se nutre de un modelo informático que pone en práctica la ecuación fundamental de su teoría, a saber: Cognición = memoria + predicción, sistema bautizado HTM (Hierarchical Temporal Memory) (Hawkins y George, 2006).

A pesar de que se tiene una serie de hipótesis auxiliares nutridas con datos experimentales y elaboradas en torno al problema que a continuación se explicará con detalle, y de que su proyecto informático pueda tener éxito, el propio Hawkins acepta que una resolución neurobiológica de esta cuestión sería un hallazgo histórico aún no disponible pero posible. “El problema de comprender cómo nuestra corteza cerebral forma representaciones invariables continúa siendo uno de los mayores misterios de la ciencia” (Hawkins y Blakeslee 2004, p. 78, como se citó en Casaban, 2007).

La idea general del HTM consiste en un sistema que aprende a modelar el entorno a partir de patrones informacionales que él mismo le suministra; recurriendo para ello a un examen de tales patrones informacionales y asimismo la conservación de una representación de tal entorno. En ese sentido, para procesamientos posteriores el sistema sería capaz de reconocer en patrones nuevos las características de ese entorno, así pues, conservarlos y apropiarse de ellos. El programa conserva relaciones idénticas que suceden entre eventos similares y así puede resolver problemas.

El símil del funcionamiento de este software respecto de cómo se hipotetiza que funcionan los mecanismos biológicos que se relacionan con las representaciones y las predicciones a nivel cognitivo (que no son reductibles a estos mecanismos), se utiliza como herramienta heurística para brindar una idea intuitiva al lector de la explicación que a continuación se esboza.

Una explicación posible de “procesamiento cognitivo” sin la necesidad de recurrir a teorías de módulos especialmente en su versión fuerte- recae en la idea del fenómeno cognitivo como resultado de la memoria y la predicción, o al menos altamente relacionado con ello. Esta anterior responde a Chomsky, (1980) y Fodor, (1983 y 1999) quienes argumentan que el mecanismo relacionado a la supuesta -modularidad de la mente-y el innatismo lingüístico; -el cual implica que módulos y estructuras básicas que da lugar al desarrollo y generación del lenguaje y otros procesos básicos- son innatos, y representan el núcleo de sus teorías acerca del lenguaje y el pensamiento.

Para matizar, antes de abordar las propuestas no-modulares, Chomsky (citado en Casabán, 2007), explica que LAD (Language Acquisition Device) constituye la estructura o predisposición básica, gracias a la cual sería posible -biológicamente hablando- un aprendizaje rápido del lenguaje en cierto intervalo de edad durante el proceso de desarrollo de la infancia. Fodor, (1983) asimismo recurre a un correlato biológico innato, pero con consecuencias e implicaciones teóricamente más comprometedoras que las presentes en la hipótesis de Chomsky, ya que ese supuesto módulo generador de lenguaje “alberga” el léxico de un lenguaje del pensamiento.

De acuerdo con Casaban, (2007) y Martín y Andreu, (2013) las hipótesis de Fodor y Chomsky son actualmente innecesarias tal cual fueron planteadas. Como afirma textualmente:

“La posibilidad de una explicación científica de la cognición desde las investigaciones y estudios de Vernon Mountcastle (Mountcastle 1978, 1998) y Jeff Hawkins (Hawkins 2004, Hawkins y George 2006) en neurobiología y de Dedre Gentner, y otros (Gentner 1983, 1989, 2003, Gentner y Markman 1997, Gentner y Medina 1998, Kuehne, Gentner y Forbus 2000) en psicología, entre otros, convierten en poco plausibles tanto el innatismo de la facultad lingüística como la necesidad de un léxico interno y un lenguaje del pensamiento” (Casabán, 2007, p. 18; y Mountcastle 1978, 1998; Hawkins 2004, Hawkins y George 2006; Gentner 1983, 1989, 2003, Gentner y Markman 1997, Gentner y Medina 1998, Kuehne, Gentner y Forbus 2000 como se citaron por Casaban, 2007, p. 18).

Asimismo, Martín y Andreu, (2013) explican que existen evidencias experimentales y argumentaciones que suponen datos y reflexiones

útiles para justificar una base genética del lenguaje; aunque ello no sea coherente con lo planteado por Chomsky y Fodor (Martín y Andreu, 2013). Tales como: el hecho de que pueda que las características que diferencian a las diversas lenguas entre sí, no estén codificadas en el genoma, sin embargo, de éste sí dependen la estructura de adquisición (Martín y Andreu, 2013, p. 17). Estos autores, también sostienen que entre fenotipo y genotipo habría que tener presentes los fenómenos epigenéticos de interacción entre genes-ambiente que distan de o “descartan” un determinismo genético en las diversas manifestaciones de la cognición humana, y por aquella vía aparecería una predisposición a la estructura del lenguaje en la especie humana (Martín y Andreu, 2013 y Casaban 2007).

De acuerdo con Martín y Andreu, 2013, No se tiene claro, cómo se transmite a través de los genes y asimismo cómo sucedería esa transmisión en la síntesis proteica, de las capacidades que dan lugar al lenguaje, si es que eso puede ser así (Martín y Andreu, 2013). Sin embargo, existen posibles evidencias de tal transmisión, que radican en el descubrimiento de genes relacionados a las potencialidades lingüísticas y la morfogénesis en áreas asociadas al lenguaje (Martín y Andreu, 2013, p. 17).

(Fisher y et al, 1998; Gopnik, 1990 y lai, et al, 2001) Sugieren la existencia de deficiencias hereditarias que desembocan en déficits que parecen estar localizados en el lenguaje; adicionalmente, de existir un componente supuestamente innato en el desarrollo del lenguaje deberían hallarse errores “issues” hereditarios que se manifiestan a modo de déficit en capacidades lingüísticas (Martín y Sánchez, 2013). Por mencionar un uno de estos estudios, Gopnik, (1990) encontró que en tres generaciones de una familia inglesa (KE) una muestra de la mitad de sus miembros podrían presentar dificultades gramaticales relacionadas en la formación de plurales, esto implicaba un aprendizaje de las formas plurales como “piezas léxicas diferentes” (Gopnik, 1990), asimismo estas dificultades se extendían al tiempo pasado verbal y el género (Gopnik, 1990). Además, Longa, (2003) explica que, aunque no se trataba de un trastorno totalmente homogéneo, un grupo común de dificultades generales persistían en ausencia de otros trastornos que pudieran correlacionarse con éstas (Longa, 2003 y Fisher y et al, 1998).

Adicionalmente se han hallado regiones en cromosomas específicos en común y relacionadas a los problemas de lenguaje de la familia KE (Fisher, et al, 1998), que de hecho están ausentes en los miembros no afectados o en el resto de la población; específicamente se trata de una región del cromosoma 7, SPCH1 (Fisher, et al, 1998; Martín y Andreu, 2013). En ese sentido, Lai, et al (2001) continúan la investigación hallando que la falla de esta familia se ubicaba más específicamente en un gen de la región del cromosoma 7 que denominaron FOXP2 (Lai, et al, 2001) .

En fin, independientemente de tales evidencias (ampliadas por el lector) y a pesar de poder concordar con que éstas representan pruebas a favor de las hipótesis acerca de las bases genéticas del lenguaje, Martín y Andreu, (2013) sostienen que existe un desacuerdo generalizado respecto de que los genes codifiquen de alguna manera un tejido neuronal directamente dedicado al lenguaje en el sentido sintáctico del innatismo de Chomsky, y más problemático parece ser que ese tejido esté sectorizado y sea distintivo del resto de tejidos neuronales. En este orden de ideas, el marco teórico entonces debería ampliarse según el criterio de estos y otros autores como Casaban (2007), o en su defecto el concepto de lenguaje ser reformulado y sofisticado, pues el sustrato común de las capacidades cognitivas resulta ser el factor determinante en estos y otros déficits relacionados a las diversas manifestaciones de la cognición misma (Martín y Andreu, 2013). Así se abre camino a las teorías sobre la especialización funcional del cerebro, que posteriormente abre paso a su vez, a los planteamientos transdisciplinarios sobre la relación entre la memoria, representaciones cognitivas y el lenguaje, que se unifican en la denominada “teoría del marco de memoria-predicción” (Martín y Andreu, 2013).

Como ya se mencionó y justificó, el aspecto genético puede estar claramente involucrado en la forma en cómo se desarrolla y origina el lenguaje en los seres humanos, empero, la presencia del lenguaje como herramienta implica ir más allá (Martín y Andreu, 2013), es algo que está íntimamente relacionado a la categorización y representación que acontecen antes de la percepción global de las cosas en interacción con

la memoria, como concuerdan y argumentan a favor autores varios adscritos a investigaciones de corte neurocientífico (Bubic, et al, 2010; Edelman, 2006; Fuster, 2003; Hawkins y Blakeslee, 2004; Hawkins y George 2006; Ramachandran y Oberman, 2006).

Lo que Mountcastle (1978) entendió como “funciones cognitivas principales” (tacto, visión, oído y lenguaje) se desencadenan -de acuerdo con este autor- en la corteza encefálica a través de un “único algoritmo biológico” (Mountcastle, 1978 y Edelman, 2006). Esta hipótesis estaría inspirada en el hecho de que existe una similitud anatómica entre las columnas que forman distintas áreas del córtex. De acuerdo con la hipótesis señalada, el algoritmo de Mountcastle toma inputs de los sentidos fisiológicos pero transducidos ya al llegar a la corteza en “patrones informacionales”, los cuales se constituyen de señales mixtas materiales; señales que se sabe, por un lado tienen un componente eléctrico y otro químico, y que se conocen bajo el nombre común de *potenciales de acción*, de esta forma estos integran los patrones y las secuencias de patrones de información, proceso indispensable y común de la comunicación neuronal o transferencia de información que recorre el cerebro (Casaban, 2007 y Mountcastle, 1978).

Con base en lo anterior, podemos desarrollar con mayor profundidad la propuesta de Hawkins, inspirada en la hipótesis de Mountcastle, que resulta ser central para este argumento. La idea principal de Hawkins es que las áreas de asociación son elementos centrales para la presencia de cognición, ésta entendida como esa capacidad relacionada al procesamiento de información que tiene lugar gracias a los patrones y secuencias de patrones constituidos por las señales de diferentes tipos y fuentes. Aunque tradicionalmente los neurobiólogos tiendan a fraccionar la corteza en regiones especializadas o áreas que se encargan de distintas funciones (motora, ubicación espacial, lingüística, etc.). Lo cierto es que tales áreas no poseen límites definidos donde se restringen de alguna manera las conexiones neuronales a una suerte de límite en la región, al contrario, más bien se solapan las unas con las otras creando lo que denominan *áreas de asociación* de los diversos sentidos;

ausencia de límites que junto con el hecho de que las áreas de asociación varían en tamaño de un individuo a otro, son hechos que encajan adecuadamente con la teoría anatómico-funcional del córtex y el fenómeno de la plasticidad cerebral (Casabán, 2007; Cohen, Celnik, Pascual, Corwell, Faiz, Dambrosia, Honda, Sadato, Gerloff, Catala y Hallet, 1997 y Rakic, 1982).

Los niveles de jerarquía del Cortéx van del I al VI (patrones de conectividad arriba abajo y abajo arriba), del más externo (I) al más interno (VI) anatómicamente hablando; pues el córtex humano posee divisiones según su funcionamiento en estos varios niveles, a su vez estos niveles están compuestos de columnas de neuronas (de unos 0,5 mm de ancho y de altura de 2 mm aprox) que organizan su estructura, siendo el nivel (I) el que recibe y procesa la información más fragmentada o roturada, éste a su vez suministra ya procesada- elaborada, la información hacia arriba hasta un nivel (II), ídem el anterior hará lo mismo para transferir información al nivel (III), sucesivamente hasta el (VI); cabe considerar que pese a la distancia marcada externo-interno de niveles entre I y VI, son las conexiones sinápticas de las células nerviosas que los forman, las que asientan la jerarquía de los niveles a tener en cuenta, siendo así posible hallar un nivel cortical jerárquicamente más alto, debajo de otro con un número de nivel jerárquico inferior, asimismo también vale aclarar que los distintos niveles jerárquicos corticales transmiten la información “hacia arriba” y “hacia abajo” exceptuando claro al nivel (I) que sólo lo hace hacia arriba (Casaban, 2007 y Falleman y Essen, 1991).

Hawkins (2004) considera que esas columnas constituyen la estructura de partes funcionales que dan lugar a la cognición, pues coherentemente con su hipótesis, al tener en éstas ingreso las señales propias de los estímulos - patrones informacionales- para ser procesadas a distintos niveles según corresponda; recorriéndolas, estos Patrones informacionales “cristalizan” las entidades físicas más estables que estarían íntimamente relacionadas con aquello que él entiende como proceso cognitivo.

Más esquemáticamente: en las regiones más bajas, funcionalmente las áreas sensoriales primarias son donde llegaría la información sensorial en su nivel más bruto y elemental; tal como por ejemplo la información visual a través del área visual primaria entrar a corteza, el área visual primaria sería denominada V1 conecta con rasgos visuales de inferior nivel, información básica referente al color y el contraste y componentes del movimiento a pequeña escala, entre otros. V1 dota información a V2, V4 e IT (inferotemporal córtex) entre otras regiones, así sucesivamente cada una de tales áreas superiores se encargan de aspectos mucho más especializados o abstractos de la información sensorial (Hawkins, 2004).

En este sentido, por ejemplo, la información auditiva ingresa a razón de cada tantas determinadas veces por segundo, cada una de estas veces ingresa una nueva “ráfaga” de información auditiva y de allí un nuevo patrón informacional accede a V1; se trata de un ingreso de información fragmentario, a esto añádase los cambios en la frecuencia y volumen del sonido y los movimientos de alejamiento o acercamiento del sujeto con respecto a la fuente de audio, para explicar la estabilidad auditiva respecto de cualquier sonido compuesto, de un flujo continuo de patrones y por tanto con el factor determinante del tiempo de flujo, obtendremos las percepciones estables del sonido. Desde la teoría de Hawkins los mecanismos implicados en la estabilidad perceptual, especialmente la visual que se experimenta al observar cualquier objeto cercano fijando la atención en éste, están estrechamente relacionadas con los mecanismos causales que nos permiten “visualizar” las cosas como contenidos de los recuerdos (Casabán 2007).

La idea más importante es según esto la memoria y la capacidad de predicción son las dos funciones únicas en su tipo que el córtex ejecuta de manera generalizada, la memorización estaría asociada con el almacenamiento de secuencias de patrones y la predicción de entrada de secuencias de patrones iguales o similares se da en relación a las ya almacenadas; para entender mejor esto resultaría indiferente explicar que la secuencia de patrones sea efectuada en V1, V2, o el nivel que sea,

pues en cualquier nivel de la jerarquía (visual cortical por ejemplo), al depositarse información ésta se auto asocia o identifica consigo misma, de esta manera al auto asociarse entraría en función la capacidad predictiva del córtex, pues cuando posteriormente ingresen nuevas secuencias se podrían comparar con esta secuencia de patrones informacionales anteriormente auto-asociada y de esta manera el “algoritmo cortical” puede discriminar el grado de similitud que tienen las secuencias entrantes nuevas con las de patrones memorizados. Algo así como cuando estamos escuchando una canción a la que no habíamos estado expuestos antes, pero podemos predecir con cierta precisión cómo será el coro a partir de ciertos aspectos particulares del resto de melodía previa a ese primer coro.

El aspecto clave y elegante de esta explicación del procesamiento radica en la idea de que de una enorme cantidad de información sensorial a la que se expone el sujeto constantemente y asimismo secuencias de patrones que se reciben, no todas pueden reforzarse en el mismo grado, pues se refuerzan mejor las que mejor tienen la capacidad de predecir las entradas que han de venir (Rakic, 1982), es así como en las amplias regiones de conexiones, territorio de las sinapsis corticales, donde se almacenarán las secuencias conservando una suerte de “base de datos” o “almacén” de las secuencias entrantes; entonces, cuando una secuencia previamente memorizada es identificada con una de entrada, ésta (la previamente memorizada) es elevada a un nivel cortical contiguamente superior, pero desprovista de detalles, haciendo una suerte de “depuración” de la información que va aumentando a medida que la señal va escalando en niveles superiores “es como si de una entrada física se realizase algún tipo de prolija descripción” (Casabán, 2007, p. 23).

Conservando la “regla”, de que al elevarse a través de los niveles de procesamiento pasará de uno a otro cada vez con menor cantidad de información respecto de la secuencia de partida (Casaban, 2007), toda esta función u operación permanente de enviar “hacia arriba” tiene lugar gracias a esa función permanente y generalizada de la memorización y la predicción, por eso es que cuanto más alto sea el nivel de jerarquía

cortical más abstractas resultan las secuencias de patrones almacenados, esa propiedad de ser “abstractas” estaría dada por la depuración de detalles en la información (Casabán, 2007 y Martín y Andreu, 2013). De todo ese proceso constante es que se reúnen en el nivel IT las secuencias o representaciones invariables de las cosas percibidas.

Parece importante resaltar también que las más numerosas son las conexiones sinápticas constituyentes de las vías descendentes, es decir, las relacionadas a los canales de información predictiva, en contraparte a las descendentes o de ingreso de señales (Casabán, 2007). Esa capacidad de comparar los “inputs” con las predicciones que se hacen de ellos (Goldstone, 1994), es el trabajo que Hawkins describe como característico de ese “algoritmo cortical”, es el trabajo que edifica la cognición (Casabán, 2007; Hawkins, 2004 y Goldstein, 1994). Estas teorías resultan ser congruentes con la teoría de la psicología cognitiva de (Gentner, 2003; Goldstone, 1994 y Markman y Gentner 1993), sobre todo las comparaciones de la similitud global, la similitud perceptiva, conceptual y la selectiva durante el desarrollo humano (Goldstone, 1994), haciendo énfasis en la diferencia entre las representaciones que el niño hace respecto a las representaciones de los adultos sobre el mundo, siendo las de los niños más específicas, más perceptivas y menos conceptuales o abstractas y variables (Gentner, 2003) propuesta incluso influenciada en su desarrollo por la hipótesis de la similitud de Quine.

Conclusiones

La teoría modular no es necesariamente un recurso de exigencia para ofrecer explicaciones acerca de la cognición. Sin embargo, cabe mencionar que, autores como (Corredor y Jiménez, 2011) consideran al modularismo como un recurso metodológico importante para una explicación intuitiva o heurística en el ámbito de la psicología cognitiva, asimismo, tal uso en términos pragmáticos no requeriría esclarecer aspectos referentes a la categoría ontológica de los “módulos

mentales”, cuestión ontológica que se puede profundizar en (Hastings, Frishkoff, Smith, Jensen, Poldrack, Lomax, Bandrowski, Imam, Turner y Martone, 2014). Las descripciones de arquitecturas cognitivas (Langley, Laird y Rogers, 2009), es decir, los enunciados teóricos referentes a modelos de procesamiento simbólico (Marcus, 2001) y modelos conexionistas (Smith, 2009), y la investigación antecedente (Helie y Sun, 2015), parecen no favorecer al menos las concepciones de una “modularidad fuerte”, (la denominada modularidad fuerte, tiene antecedentes teóricos importantes a considerar Corredor y Jiménez, 2011); es decir, aquellas mantienen una suerte de compromiso realista respecto de las arquitecturas cognitivas, pero que ha conducido a una versión explicativa fragmentada e insuficiente de la mente y el comportamiento que no resulta ser un enfoque muy útil para la práctica profesional en diversas áreas de la psicología (Corredor y Jiménez, 2011).

En este orden de ideas, la visión de que los módulos tienen una existencia discreta, con un correlato ontológico viable, parece no tener suficiente respaldo, sin embargo, es más viable asumir que los modelos de la cognición ofrecidos desde una perspectiva modular son unidades de análisis útiles para propósitos pedagógicos y metodológicos (Corredor y Jiménez, 2011). O inclusive, para un entendimiento intuitivo en procedimientos de estimulación, entrenamiento y rehabilitación neurocognitiva asociados a la prevención e intervención clínicas. Además, pese a las diferencias entre las formas en que se usa el concepto de “módulo” y en los diseños o estrategias de investigación que abordan este problema, la caracterización de procesos cognitivos dependería de la identificación de los mecanismos que dan lugar al proceso (Corredor y Jiménez, 2011), tal como en mayor o menor medida la propuesta de Hawkins acá descrita trata de hacerlo.

Entonces, el enfoque de la modularidad fodoriana, podría tener más un valor descriptivo desde la perspectiva acá dispuesta, (aunque se acepta que podría bien ser debatible), o como recursos pedagógicos a la hora de adoptar estrategias de enseñanza en torno a la naturaleza de los procesos cognitivos, podría esto hacer parte de una “perspectiva débil”; alternativo a la idea de que tienen un correlato preciso. Esa noción misma, requiere la individualización de los procesos de acuerdo a criterios medianamente claros, por ello es una visión que dibuja una línea arbitraria entre cognición y conducta; es decir, que no podría ofrecerse desde una noción modular una caracterización completa de “persona” que haga justicia a la complejidad de la cognición y la conducta, como proponen Corredor y Jiménez, 2011.

Aspecto que tal vez, para fines descriptivos no necesariamente referentes a lo humano, como en el estudio de la IA, por ejemplo, podría tener mayor utilidad y haga mayor justicia a los mecanismos y sistemas abordados. Es por esto

que los modelos y teorías de la cognición que prescinden del enfoque modular, sobre todo en su versión fuerte, resultan útiles para tratar de subsanar las problemáticas surgidas en torno a una modularidad fuerte, como el modelo de Hawkins y otros afines pretenden. Ergo, el debate sigue abierto.

Referencias

- Bacáicoa, G (2002). La mente modular, Revista de Psicodidáctica, núm. 13, enero-junio, 2002 Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Vitoria-Gazteis, España
- Bubic, A., Cramon, V y Schubotz, R. (2010). Prediction, cognition and the brain. *Frontiers in Human Neuroscience*, 4, Article ID 25.
- Buckner, C, (2015). A Property Cluster Theory of Cognition, Forthcoming in *Philosophical Psychology*, University of Houston
- Casabán, E, (2007). Sobre el origen de la cognición on the origino f cognition. *Revista de filosofía* 32 (2), p. 17-35
- Chomsky, N. (1980): Rules and Representations, Nueva York, Columbia University Press. *Cognitive Science, Topics in Cognitive Science* 7, p. 187–190, DOI: 10.1111/tops.12137
- Cohen, L, Celnik, P, Pascual-Leone, A, Corwell, B, Faiz, L, Dambrosia, J, Honda, M, Sadato, N, Gerloff, C, Catala, M y Hallett, M, (1997). Functional relevance of cross-modal plasticity in blind humans. *Nature*, 389, p. 180-183
- Coltheart, M, (1999). Modularity and cognition. *Trends in cognitive science*, 3 (3)
- Corredor, J y Jiménez, W, (2011). La Modularidad y la Realidad de los Procesos Psicológicos, *Revista Colombiana de psicología*, 20 (2), p. 309-319
- Marr, D, (1982). *La visión*, San Francisco: W. H. Freeman, pp.19-38
- Edelman, G, (2006). *Second Nature. Brain Science and Human Knowledge*, New Haven London: Yale University Press.
- Fisher, S, Vargha, F, Watkins, K, Monaco, A y Pembrey, M, (1998). Localisation

of a gene implicated in a severe speech and language disorder, *Nature Genetics*, 18.

Fodor, J. (1983): *The Modularity of Mind*, Cambridge (Mass.), MIT Press.

Fodor, J. (1999). *Information and Representation*, en E. Margolis y S. Laurence, *Concepts: Core Readings*, Cambridge (Mass.), MIT Press.

Fuster, J. (2003). *Cortex and Mind. Unifying Cognition*, New York: Oxford University Press.

García, E. (2005). *Teoría de la mente y desarrollo de las inteligencias. Educación, desarrollo y diversidad*, ISSN 1139-9899, Vol. 8, Nº 1, 2005, págs. 5-54.

García, J. (2003). Fodor y la modularidad de la mente (veinte años después). *Anuario de psicología / The UB Journal of psychology*, [en línea], 2003, Vol. 34, Núm. 4, p. 506-1, <https://raco.cat/index.php/AnuarioPsicologia/article/view/61766> [Consulta: 17-04-2022].

Gentner, D. (2003). *Why We're so Smart*, en D. Gentner y S. Goldin-Meadow (eds.), *Language in Mind: Advances in the study of language and thought*, Cambridge (Mass.), MIT Press.

Goldstone, R. L. (1994). Similarity, interactive activation and mapping, *Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory and Cognition*, 20.

Gopnik, M. (1990). *Feature-blind grammar and dysphasia*, *Nature*.

Hastings, J., Frishkoff, G., Smith, B., Jensen, M., Poldrack, R., Lomax, J., Bandrowski, A., Imam, F., Turner, J y Martone, M. (2014) *Interdisciplinary perspectives on the development, integration, and application of cognitive ontologies*. *Front. Neuroinform.*, 20 June 2014 | <https://doi.org/10.3389/fninf.2014.00062>

Hawkins, J y Blakeslee, S. (2004). *On Intelligence*, Nueva York, Holt.

Hawkins, J. y George, D (2006). *Hierarchical Temporal Memory, Numenta*. Recuperado de:

<https://pdfs.semanticscholar.org/72f5/4a24137796bb9d57f6bb64b1d37f4bb14c34.pdf>

- Hélie, S y Sun, R. (2015). Cognitive Architectures and Agents
Sebastien Hélie & Ron Sun. Springer Handbook of Computational Intelligence
pp 683–696. Editors. Janusz Kacprzyk Witold Pedrycz. Part of the
Springer Handbooks book series (SHB)
- Lai, C, Fisher, S, Hurst, J, Vargha, F y Monaco, A, (2001). A forkhead domain
gene is mutated in a severe speech and language disorder, *Nature*, 413.
- Longa, V, (2003). Genética y lenguaje, *Mètode* 39, Valencia: Departamento de
Teoría de los Lenguajes, Universitat de València.
- Marcus, G, (2001). The algebraic mind: Integrating connectionism and
cognitive science. Cambridge, MA: MIT Press.
- Markman, A.B. y Gentner, D, (1993). Structural alignment during similarity
comparisons, *Cognitive Psychology*, 25.
- Martín, M y Andreu, C, (2013). La teoría del marco de memoria-predicción y los
cognits en el origen y la organización cortical del lenguaje, *Onomazein*,
28, p. 14-28
- Peebels, D y Cooper, R, (2014). Thirty Years After Marr's Vision: Levels of
Analysis in

Prinz, J, (2006). Is the mind really modular? En R. Stainton (Ed.), Contemporary debates in cognitive science (pp. 22 – 36). Malden, MA; Oxford: Blackwell Pub.

Rakic, G, (1982). Neuronal development and plasticity of association cortex in primates. MEDLINE, Neurosci Res Program Bull, 20 (4), p. 520-32. Recuperado de: <https://europepmc.org/abstract/med/1822724>

Ramachandran, V y Oberman, L, (2006). Broken Mirrors, Scientific American, 295 (5).

Samuels, R. (2006). Is the human mind massively modular? En R. Stainton (Ed.), Contemporary debates in cognitive science (pp. 37 -56). Malden, MA; Oxford: Blackwell Pub.

Smith, E. R, (2009). Distributed connectionist models in social psychology. Social and Personality Psychology Compass, 3.

Notas

[1] El organismo recibe información sobre el entorno en que se hallan en forma de energía física (luminosa, mecánica, química), pero el cerebro sólo es capaz de utilizar y procesar la energía eléctrica.

[2] Por mencionar un caso, Wojciulik, Kanwisher y Driver (1998) hallaron en un estudio utilizando imagen por resonancia magnética funcional (fMRI) que la actividad neuronal en la respuesta fusiforme a las caras fue aparentemente modulada por la atención. Este resultado alimentó la idea de que el procesamiento de información en esta región es de naturaleza modular.

[3] Ver también las conclusiones no favorecedoras para la teoría de Fodor, presentadas en el texto de Max Coltheart “Modularity and cognition”.